

Manual de uso Fotómetro TESS-W

Autores

Lucía García: lucia_garcia@ucm.es

Jaime Zamorano: jzamoran@ucm.es

Carlos Tapia: carloseugeniotapia@ucm.es

STARS4ALL

Contenido

1. Resultados de la calibración
2. Instalación y configuración
 - 2.1. Indicaciones generales
 - 2.2. Configuración del fotómetro TESS-W
 - 2.3. Dónde y cómo instalar el fotómetro TESS-W
3. Consulta de datos online
 - 3.1. El brillo de fondo de cielo
 - 3.2. Consulta online de las medidas del fotómetro TESS-W
 - 3.2.1 Consulta de los fotómetros activos mediante el mapa
 - 3.2.2 Gráficos en tiempo real
 - 3.2.3 Descarga de datos

1. Resultados de la calibración

Proyecto	Stars4All
Lugar del análisis	LICA-UCM
Tester	Carlos Eugenio Tapia Ayuga
Fecha	10/09/2018
Modelo	TESS-W (USB)
Nombre	stars
Filtro	UV-IRcut
Acelerómetro	No
Valor de cero	
Temperatura ambiente	21.0°C

2.Instalación y configuración

2. 1. Indicaciones generales

El fotómetro TESS-W está pensado para realizar medidas continuas en un sitio fijo de forma que se puede monitorizar la evolución del brillo de cielo a lo largo de numerosas noches consecutivas. Para que la estación funcione necesita ser instalada en un lugar alto -preferiblemente un tejado- donde pueda conectarse a la red eléctrica y tenga cobertura WIFI para poder acceder a los gráficos de la noche anterior online.

Una vez instalado el fotómetro TESS las medidas formará parte de la red de la red de fotómetros STARS4ALL para la monitorización del cielo. Los datos obtenidos son de libre acceso y se pueden visualizar en tiempo real en la página <http://tess.stars4all.eu/>

Figura 1. Fotómetro fijo TESS

El fotómetro TESS está diseñado para convertirse en una estación fija de medida de brillo del cielo nocturno y la nubosidad. **Asegúrese de que está bien configurado antes de proceder a su instalación.**

2.2. Configuración del fotómetro TESS

Para que el fotómetro pueda mandar los datos se necesita una red WIFI local y activa.

La primera vez que se conecta el fotómetro TESS éste crea una red WIFI propia llamada *TESS -W* de libre acceso a la que podremos acceder desde un ordenador o un móvil. Una vez hayamos accedido a la red *TESS-W* será necesario abrir un navegador e introducir la dirección: <http://192.168.4.1>

Encontraremos el acceso a la configuración al pulsar en el link “Wi-Fi TESS Settings”

Figura 2. Configuración de TESS desde un móvil, tablet u ordenador.

Es necesario configurar los parámetros, en letras minúsculas, como se indica a continuación:

- SSID:** Seleccione la red wifi a la que desea que se conecte el fotómetro.
- Password:** Introduzca la clave de acceso que sea necesaria para conectarse a dicho wifi.
- Name:** Nombre el fotómetro. La palabra **stars** en minúsculas seguido del número de serie
- Cons.** Añada el valor de cero del fotómetro. Este valor depende de cada fotómetro. Por favor, **compruebe el valor de cero del suyo en la tabla de resultados de calibración al comienzo de este manual**. Probablemente su ordenador reconozca las comas como símbolo decimal. Si esto no es así por favor utilice el símbolo correspondiente.
- Seg.** Este parámetro establece cada cuanto tiempo ha de tomar medidas el fotómetro. Establezca este valor en **60**.
- Tel. Port:** Puerto de acceso local. Por defecto el **23**

Broker: Para activar el observatorio remoto establezca como servidor: **astrix.fis.ucm.es**

A continuación será necesario desconectar el fotómetro de la red eléctrica y pasados 30 segundos volver a conectarlo. La configuración se ha completado, TESS toma datos y los envía. Una vez configurado, por favor, **contacte con los investigadores de la UCM para comprobar que los datos se reciben correctamente.**

En el caso de que se desee modificar la configuración, como por ejemplo tras un cambio de contraseña en la red wifi, será necesario encender el fotómetro en un entorno en el que esa red no esté disponible. Para hacer esto bien desconecte la red, bien apantalle la señal wifi o bien desinstale el fotómetro y enciéndalo fuera del alcance de la red para configurarlo de nuevo.

Cuando haya vuelto a enchufar el fotómetro, en la página <http://192.168.4.1> aparecerá el menú que le permitirá resetear su fotómetro TESS. Podrá acceder al menú "Wifi Tess Settings" para configurar la nueva red. Es posible que el fotómetro tarde unos minutos en encontrar la red.

2.3. Dónde y cómo instalar el fotómetro TESS

Para que el fotómetro obtenga las medidas correctamente es necesario que tanto el sensor de brillo como el de nubosidad apunten al cielo hacia el punto situado en su vertical llamado cénit y por tanto, con la caja que lo protege colocada en horizontal.

Figura 5. Posible instalación para situar el fotómetro posición horizontal y así los sensores apunten hacia el cénit (Izquierda) y vista tomada desde arriba, donde se puede apreciar el sensor de brillo a la izquierda y el de nubosidad a la derecha.

Cualquier luz directa o indirecta que llegue al sensor hará inservibles las mediciones. Es recomendable elegir el lugar de instalación la noche anterior a la instalación, para poder asegurarse de que el fotómetro no recibe iluminación directa de ningún tipo. También es necesario asegurarse de que no haya elementos que bloqueen la medición del fotómetro, como una casa o un árbol. El lugar óptimo para la instalación suele estar en una azotea.

Es necesario conectar el fotómetro TESS a la red eléctrica y a una red WIFI para que funcione. Asegúrese de que el fotómetro está dentro del alcance de la red WIFI y el enchufe al que se conecte está protegido contra la lluvia.

La versión actualizada de este manual la encontrará en: <http://tess.stars4all.eu/manual/>

3. Consulta de datos.

Este fotómetro forma parte de la red de fotómetros STARS4ALL para la monitorización del cielo. El instrumento monitoriza la evolución del brillo de cielo.

Figura 1. Fotómetro fijo TESS

3.1. - El brillo de fondo de cielo

Los antiguos astrónomos griegos llamaban estrellas de primera magnitud, a las estrellas más brillantes que aparecían después del ocaso y clasificaron el resto hasta las más débiles que denominaron de sexta magnitud. Desde entonces y hasta la moderna escala de magnitudes ha habido modificaciones y ahora tenemos estrellas de magnitud 0, pero se mantiene que los cuerpos celestes más brillantes son los de menor magnitud, de hecho, el Sol tiene una magnitud de -26.74 .

Al brillo del fondo del cielo se le da el mismo trato que al brillo de las estrellas. De este modo, en el entorno de una ciudad, donde el brillo de cielo se ve más afectado por la contaminación lumínica las medidas son menores que en lugares donde hay escasas fuentes de contaminación lumínica y el cielo es más oscuro. El brillo de fondo de cielo que mide TESS se expresa en magnitudes/arcosegundo²:

Figura 2. Los valores de brillo de cielo nocturno van en contra de la intuición puesto que varían entre 17 en sitios contaminados y más de 21 en lugares muy oscuros.

Las medidas de vuestro nuevo fotómetro se pueden consultar de varias maneras:

3.2. Consulta online de las medidas del fotómetro TESS

Una vez conectado a la red se podrán consultar las medidas de brillo de cielo simplemente conectándose a la página: <http://tess.stars4all.eu/>

TESS

Home Map Plots Data Manual Software Team

TESS-W Photometer

Designed by astronomers, compact, inexpensive

- The Telescope Encoder and Sky Sensor (TESS-W) is the first model of TESS photometers, compact devices to monitor sky brightness every night.
- Designed by astronomers and calibrated on LICA laboratory at [Universidad Complutense de Madrid](#) the quality of the data is scientifically accurate.
- TESS photometer is mounted on a weatherproof enclosure. Wherever there is electricity and WiFi you can install it and get the measures online through the [remote observatory](#).
- Its temperature and IR sensor will let you know whether the sky is clear or cloudy.
- Check the article describing the device on the International Journal of Sustainable Lighting by Jaime Zamorano et al.

PAPER, NIGHT SKY BRIGHTNESS PHOTOMETER

3.2.1 Consulta de los fotómetros activos mediante el mapa

La pestaña Map (<http://tess.stars4all.eu/map/>) muestra los fotómetros activos de color verde y los inactivos de color rojo. El marcador de un nuevo fotómetro se da de alta en este mapa de forma manual por lo que no se puede utilizar para comprobar la instalación, sin embargo, es una forma rápida de comprobar que un fotómetro ya instalado sigue funcionando correctamente tras un corte de luz, por ejemplo.

Map

Photometer network

Check last night graph by clicking in any photometer

3.2.2 Gráficos en tiempo real

La pestaña Plots (<http://tess.stars4all.eu/plots/>) permite visualizar los datos en tiempo real. La aplicación permite seleccionar un fotómetro en concreto, así como grupos de fotómetros que pertenecen a un país o a una iniciativa.

Se puede seleccionar un rango de tiempo en el menú que se despliega al pinchar sobre “Last 24 hours” así como pinchando y arrastrando el puntero del ratón sobre el gráfico.

Así mismo, si quiere actualizar los datos puede pulsar sobre el botón que se encuentra a la derecha de dicho menú desplegable.

3.2.2 Descarga de datos

Se pueden descargar los datos tomados por un fotómetro en una noche concreta en el enlace (<http://tess.stars4all.eu/data/>)

The screenshot shows the TESS Data website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Map, Plots, Data (highlighted), Manual, Software, and Team. Below the navigation bar is a green header with the word "Data" in white. The main content area is titled "All measurements day by day" and features a button that says "CLICK HERE TO DOWNLOAD FOLDERS". Below this, there are three tabs: "stars1 - stars50" (selected), "stars51 - stars101", and "stars201 - stars250". Under the "stars1 - stars50" tab, there is a sub-tab for "Stars1 - Coslada, Spain". Below this, a table lists data files for the "stars1" folder. The table has two columns: "TITLE" and "LAST MODIFIED". The files listed are dated 5 Jun 2016 and are all attributed to JAIME ZAMORANO CALVO.

TITLE	LAST MODIFIED
stars1_2016-05.dat	5 Jun JAIME ZAMORANO CALVO
stars1_2016-06.dat	5 Jun JAIME ZAMORANO CALVO
stars1_2016-07.dat	5 Jun JAIME ZAMORANO CALVO
stars1_2016-08.dat	5 Jun JAIME ZAMORANO CALVO
stars1_2016-09.dat	5 Jun JAIME ZAMORANO CALVO
stars1_2016-10.dat	5 Jun JAIME ZAMORANO CALVO
stars1_2016-11.dat	5 Jun JAIME ZAMORANO CALVO
stars1_2016-12.dat	5 Jun JAIME ZAMORANO CALVO

Para descargar más de un archivo simultáneamente pulse el botón:

“click here to download folders”

Esta redirección: (<https://delicias.dia.fi.upm.es/nextcloud/index.php/s/VeU1YVuzK16hpls>) permite seleccionar y descargar carpetas completas de datos.

<input type="checkbox"/>	Nombre	Tamaño	Modificado
<input type="checkbox"/>	stars1	41 MB	hace 16 horas
<input type="checkbox"/>	stars2	20.6 MB	hace 16 horas
<input type="checkbox"/>	stars4	42.6 MB	hace 12 horas
<input type="checkbox"/>	stars5	36 MB	hace 16 horas
<input type="checkbox"/>	stars6	265 KB	hace 2 meses
<input type="checkbox"/>	stars7	21.7 MB	hace 16 horas
<input type="checkbox"/>	stars8	15 MB	hace 16 horas
<input type="checkbox"/>	stars9	20.8 MB	hace 16 horas
<input type="checkbox"/>	stars11	12.2 MB	hace 16 horas
<input type="checkbox"/>	stars12	2.6 MB	hace 16 horas
<input type="checkbox"/>	stars15	16.4 MB	hace 16 horas